

ISSN: 2321-1334

BHARATA VIDYA

Interdisciplinary Peer Reviewed Bi-lingual Academic Research Journal

VOLUME: XIV, ISSUE: DECEMBER, 2022

Chief Editor

Jaydeb Sarkhel

Edited by

Rupendra Kumar Chattopadhyay

Damrupani Bhattacharyya

Burdwan

2022

Bharata Vidya

(A Peer Reviewed Research Journal)

ISSN: 2321-1334

Published in December 2022

Price: ₹250 (Two Hundred Fifty rupees only)

© Bharata Vidya Charcha Kendra, Burdwan

Disclaimer

Opinions or views reflected in the articles do by no means concern the publishing authority.
Recasting in any form is not allowed without due permission of the author/publishing authority.

Printed by

Parallel Press, 28/3/C, Urmila Complex (1st Floor),
Thakurpara Road, Joynagar Majilpur,
South 24 Parganas, Pin- 743337

Published by

Bharata Vidya Charcha Kendra, Burdwan, West Bengal.

Email: journal.bharatavidya@gmail.com

Website: www.bharatavidya.org.in

Contact: +91 9432 888 439 (Editor)

+91 9434 546 531 (Editor)

Contents

- Indian Economic Development since Independence**
Bhaskar Goswami 1-4
- Colonial Perceptions of Masculinity and Martial Races in Late Nineteenth Century India: An Overview**
Sreeja Gupta and Arkaprava Sarkar 5-9
- Evaluating the Bengali Revolutionary Women of the Indian Freedom Struggle in the Sites of Historical Commemoration**
Anish Sinha and Dr. Swapan Kumar Pain 10-21
- Dynamics of The Green Revolution in South Asia: Global Perspectives**
Bhargodev Sengupta 22-26
- Democracy and the Failure of Development in India**
Rajarshi Dasgupta 27-31
- Inside the Quagmire: Assessing India's Afghanistan Policy- Post 2001**
Sourish Ghosh 32-38
- China Factor in Indo Bhutan Relations: Recent Trends**
Dr. Mihir Dey 39-44
- Some Implications of the 1947 Partition in West Bengal**
Mohana Chatterjee 45-49
- Ramakrishna Mission and Rural Development Work among the Marginalised Communities of Eastern India, 1947-1985**
Sujit Das 50-57
- Buddhist Ethics and its Impact on Present World**
Deblina Banerjee 58-60

Changes in the Education Policies in 1990s: Assessing the Impact of Privatisation and Communalism

Ushasi Banerjee

61-66

অতিমারী প্রতিকারে বৈদিক যজ্ঞের ভূমিকা

মিলন বর্মন

67-69

স্বাধীনোত্তর হিন্দি সিনেমার সমন্বয়বাদী ভাবনা

মহম্মদ রাজু

70-75

ভারতের সংবিধানের আলোকে মানবাধিকার: বাস্তবায়নের সমস্যা ও সমাধানের পথ

জ্যোতি মিত্র

76-85

অতিমারী প্রতিকারে বৈদিক যজ্ঞের ভূমিকা

মিলন বর্মণ

ভূমিকা
বর্তমানে বহু প্রচলিত ‘প্যানডেমিক’ এই ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হল অতিমারী বা মহামারী অর্থাৎ, যার দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ প্রভাবিত। বর্তমানে বহু প্রচলিত ‘প্যানডেমিক’ এই ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হল অতিমারী বা মহামারী অর্থাৎ, যার দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ প্রভাবিত। বর্তমানে বহু প্রচলিত ‘প্যানডেমিক’ এই ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হল অতিমারী বা মহামারী অর্থাৎ, যার দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ প্রভাবিত। বর্তমানে বহু প্রচলিত ‘প্যানডেমিক’ এই ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হল অতিমারী বা মহামারী অর্থাৎ, যার দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ প্রভাবিত।

২০১৯-২০ সালে করোনা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট মহামারীটি COVID-19 মহামারী নামে আখ্যাত হয়েছে। এই মহামারীটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব যা WHO-এর রিপোর্ট অনুসারে ইংরেজি ২০২১ সালের ২২শে জানুয়ারি বিকেল ৩.২৫ পর্যন্ত বিশ্বের ২২৪টি দেশের মধ্যে এই রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে এবং ৯,৬০,১২,৭৯২ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ২০,৭৫,৮৭০ জন মানুষ মারা গেছেন। ভারতবর্ষে আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৬,২৫,৪২৮ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১,৫৩,০৩২ জন যা মোট ২২৪টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ আক্রান্তের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। অতিমারী বা মহামারী সাধারণত জল বা বায়ুর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বলে সংস্কৃত-সাহিত্যে উল্লেখ আছে। যেমন- ‘চরকসংহিতা’র বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে জনপদ ধ্বংস বলে একটি অলোচনাতে বায়ু, জল ও মাটি দূষণের ফলে মহামারী হতে পারে বলে উল্লেখ পাই। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেও বায়ু, জল ও মাটি দূষণের ফলে মহামারী হতে পারে বলে উল্লেখ আছে। দিন দিন শহরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক এবং শিল্পেরও বৃদ্ধি ঘটেছে, যার ফলস্বরূপ বায়ুদূষণও বাড়ছে আর বায়ুদূষণের ফলে নতুন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস দ্বারা নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ৪.২ মিলিয়ন মানুষের অকাল মৃত্যু হয় হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, কাশি ইত্যাদি যার কারণ শুধুমাত্র বায়ুদূষণ।^১ পরিবেশগত এই সমস্যার একটি কার্যকরী এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার প্রয়াসে বৈদিক যজ্ঞকে এগিয়ে রাখা যেতে পারে।

বৈদিক যজ্ঞ

বৈদিক সংহিতা ভারতীয় সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ। বৈদিক সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞ নির্ভর। যজ্ঞকর্ম মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে বিবেচিত হত। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৬১ নম্বর সূক্তের ৪ নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছে পবিত্র যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমেই জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। যজুরবেদে উল্লেখ আছে- প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় যজ্ঞ করলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, মানসিক শান্তি, মন এবং পরিবেশ শুদ্ধি হয়। যাস্কচাৰ্য তাঁর ‘নিরুক্ত’ গ্রন্থের নিষণ্টু কাণ্ডে যজ্ঞের ১৫টি সমার্থক শব্দের উল্লেখ করেছেন, যেমন- বেনঃ, অধ্বঃ, মেধঃ, বিদথঃ, নার্যঃ, সবনঃ, হোত্রা, ইষ্টিঃ, দেবতাতা, মখঃ, বিষ্ণুঃ, ইন্দ্রঃ, প্রজাপতিঃ, ধর্মঃ, ইত্যাদি।^২ বেদে মোট ১১৮৪ বার ‘যজ্ঞ’ শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে যার মধ্যে ঋগ্বেদে ৫৮০ বার, যজুরবেদে ২৪৩ বার, সামবেদে ৬৩ বার এবং অথর্ববেদে ২৯৮ বার। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ শুধুমাত্র একটি রীতি নয়, এটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। যজুরবেদে যজ্ঞ সম্পর্কে পূর্ণ বর্ণনা আছে অর্থাৎ, যজ্ঞ কী, কখন, কেন এবং কীভাবে সম্পাদন করতে হবে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বেদে যজ্ঞ সুখ ও শান্তিময় জীবনের হাতিয়ার বলে বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজ উপকৃত হয় এবং এটি আমাদের মন, দেহ, আত্মা এবং বায়ুমণ্ডলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যজ্ঞ থেকে আমরা যে উষ্ণতা বা উত্তাপ পাই তা একটি দুর্দান্ত শক্তির উৎস, কারণ এটি মানবদেহ থেকে সমস্ত স্থূল পদার্থকে বাষ্পায়িত করে তোলে- যেমন শিথিলতা, অসুস্থ প্রবণতা, নিস্তেজতা এবং হতাশা।

বৈদিক যজ্ঞে হবনসামগ্রীতে যা যা থাকে তা চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- ১) গন্ধযুক্ত সামগ্রী: জাফরন, কস্তুরী, আগর, তাগর, চন্দন, এলাচি, জয়ফল, কর্পূর ইত্যাদি। ২) স্বাস্থ্যকর উপাদানযুক্ত সামগ্রী: ঘি, দুধ, দই, বিভিন্ন ফল, গম, চাল, যব, তিল, অরহর, মটর জাতীয় সামগ্রী। ৩) মিষ্টি সামগ্রী: চিনি, গুড়, শুকনো আঙ্গুর, মধু ইত্যাদি। ৪) ঔষধি গুণযুক্ত সামগ্রী: সোমলতা, ব্রাহ্মী, শঙ্খপুষ্পি, নাগকেশর, লাল চন্দন, লবঙ্গ, দারুচিনি, আখরোট, বেলপাতা ইত্যাদি। প্রয়োজন অনুসারে এই উপাদানগুলি যজ্ঞে প্রজ্জ্বলিত শমীকাঠের^৩ আগুনে আছতি দেওয়া হয়। যজ্ঞের আগুনে যা কিছু আছতি দেওয়া হয়, তা সেই পদার্থের বৈশিষ্ট্যকে বৃদ্ধি করে তোলে এবং বায়ুমণ্ডলে বহুগুণে ফিরে আসে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি

কর্মকাণ্ডনির্ভর এই বৈদিক যজ্ঞ, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অপূর্ব মেলবন্ধনে আবদ্ধ। বর্তমান সময়ে এটি মানা হয় যে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারে। বর্তমান বিশ্বে প্রাথমিকভাবে দুটি শক্তির ব্যবস্থা রয়েছে- একটি হল তাপ এবং অন্যটি হল শব্দ। আমরা সকলেই জানি শক্তি উৎপাদন করা যায় না এবং ধ্বংসও করা যায় না তবে এটি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে। যজ্ঞে এই শক্তি দুটির ব্যবহার আছে ‘শব্দ’ (বৈদিক স্তোত্র হিসাবে) এবং ‘তাপ’ (যজ্ঞ কুন্ডে প্রজ্জ্বলিত) একত্রিত হয়ে এক রূপ থেকে অন্য উপকারী শক্তিতে রূপান্তর হয়ে কাঙ্ক্ষিত শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির সন্ধান করে। শব্দ কম্পনের শক্তিটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

স্বীকৃত। মন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন কম্পনগুলি সূক্ষ্ম এবং মহাজাগতিক স্তরে শক্তির ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ করতে পারে। সংস্কৃত ভাষার সমস্ত বর্ণমালা বিশেষ স্পন্দনশীল শক্তিতে সমৃদ্ধ। একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী Dr. Howard Steingeril গবেষণাগারে মন্ত্রশক্তি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, সংস্কৃত মন্ত্র থেকে উৎপন্ন শক্তি শব্দ তরঙ্গকে একটি সুরেলা প্যাটার্ন সেট করে প্রচুর পরিমাণে শক্তি তৈরি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, গায়ত্রী মন্ত্রের আবৃত্তিতে প্রতি সেকেন্ডে ১১০,০০০ শব্দ তরঙ্গ তৈরি হয়। হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (Hamburg University) গায়ত্রী মন্ত্রের উপর পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন এই মন্ত্র থেকে উৎপন্ন শক্তি যখন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন কম্পনগুলি একই ধনাত্মক পরমাণুগুলিকে আকর্ষণ করে এবং তা উৎসে ফিরে আসে যা শারীরিক এবং মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটায়।^৭

বৈদিক যুগ থেকে পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধানে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অর্জনে, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য, সুস্থাস্থ্যের জন্য তথা বিভিন্ন রোগ-ব্যাদি প্রতিরোধে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে যজ্ঞের ব্যবহার বৈদিক ও আয়ুর্বেদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন পবিত্র ধোঁয়া বিভিন্ন রোগের জীবাণু নাশ করতে সাহায্য করে এটি একটি মান্যতাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। একদল গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, বায়ু শুদ্ধ করার জন্য যজ্ঞের ধোঁয়ার ক্ষমতা বদ্ধ ঘরে ২৪ ঘন্টা অবধি বজায় থাকে এবং ৩০ দিন পর্যন্ত সেই ঘরে অনেক Pathogenic ব্যাকটেরিয়ার^৮ অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দিল্লীর কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অধীনে পরিচালিত একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে বায়ুতে মিশে থাকা গ্যাসগুলি মধ্যে যজ্ঞের দিনে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO₂) ২৩% হ্রাস পেয়েছে এবং সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO₂) ৩৩% হ্রাস পেয়েছে অবার যজ্ঞের পরের দিন NO₂ ২৫% হ্রাস পেয়েছে এবং SO₂ ৪১% হ্রাস পেয়েছে।^৯ ডাঃ হাফকিন যজ্ঞ কুণ্ডে ঘি ও চিনি মিশ্রণ জ্বালিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে এর ধোঁয়া নির্দিষ্ট কিছু রোগের জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম, আবার চিনির সঙ্গে হবন সামগ্রী মিলিয়ে দেখেন যে, এর ধোঁয়া টিবির জীবাণু, গুটিপোকা এবং ছোট পতঙ্গের জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম।^{১০} যজ্ঞে ঘি যখন তেলের মতো পুড়ে যায় তখন প্রাকৃতিক ধোঁয়াশা তৈরি হয় যা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছল করে এবং শ্বাসের মাধ্যমে ধোঁয়াগুলি ভিতরে প্রবেশ করে শরীরের অনুনাসিক, ফুসফুস এবং শিরাগুলিতে রক্ত চলাচল প্রসারিত করতে সাহায্য করে বা শরীরের পক্ষে উপকারী। উত্তরপ্রদেশের ন্যাশনাল বায়োটেকনিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যজ্ঞের ধোঁয়া থেকে বায়ুবাহিত ব্যাকটেরিয়াগুলি প্রায় সব ধ্বংস হয়ে যায়।^{১১} ডাঃ কুন্দন লাল (এম.ডি.) খোলা বাতাসে ১ কেজি আমের কাঠের সঙ্গে হবন সামগ্রী পোড়ানোর সময় পরীক্ষা করে দেখেন সেই সময় বাতাসে ব্যাকটেরিয়া ৯৪% হ্রাস পেয়েছিল।^{১২} দিল্লীর কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যজ্ঞের দিনে ব্যাকটেরিয়া ৭৯%, ছত্রাক ৬৮% টিএমএফ ৬৯% এবং প্যাথোজেন ৩৩% হ্রাস পেয়েছে। যজ্ঞের পরের দিন ব্যাকটেরিয়া ৫৫%, ছত্রাক ১৫% প্যাথোজেন ৭৯% হ্রাস পেয়েছে। যজ্ঞের দ্বিতীয় দিন প্যাথোজেন ৭৯% এবং মোট মাইক্রোফ্লোরা হ্রাস পেয়েছে ৪৯%। যজ্ঞের সপ্তম দিন ব্যাকটেরিয়া ৯৩%, ছত্রাক ৮৮% প্যাথোজেন ৯৩% হ্রাস পেয়েছে।^{১৩} একজন রুশ বিজ্ঞানী Dr. Shirowich-এর মতে, গরুর ঘি যদি যজ্ঞের আগুনে দেওয়া হয় তবে এর ধোঁয়া পরমাণু বিকিরণের প্রভাবকে অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।^{১৪} পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা যায় কপূর বিচ্ছিন্ন পরিবেশে জীবাণু ধ্বংস করে বাতাসকে বিশুদ্ধ করে এবং ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। আমকাঠ পোড়া থেকে ফর্মালডিহাইড নামক একটি গ্যাস নিঃসৃত হয় যা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াগুলিকে ধ্বংস করে এবং বায়ুগুলিকে বিশুদ্ধ করে তোলে।^{১৫} হবনে পোড়া গুড় থেকেও ফর্মালডিহাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। সাধারণত বাড়ির দেওয়াল, সিলিং, ইত্যাদির জীবাণুমুক্ত করার জন্য ফর্মালডিহাইড স্প্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২০১৫ সালের ৪-১৫ এপ্রিল, International School of Photonics, Cochin University of Science and Technology-এর প্রাক্তন পরিচালক প্রফেসর ভিপিএন নমপুরীর নেতৃত্বে গবেষকদের একটি দল, দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের ত্রিশুর জেলার পাঞ্জাল গ্রামে একটি যজ্ঞের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এই গবেষণায় যজ্ঞের আগে, যজ্ঞের সময় এবং যজ্ঞের চার দিন পরে তিনটি স্থানের বায়ুর উপর পরীক্ষা করা হয়েছিল- একটি যজ্ঞশালার মধ্যে, দ্বিতীয়টি যজ্ঞশালা থেকে ৫০০ মিটার দূরে এবং অন্যটি যজ্ঞশালা থেকে ১.৫ কিলোমিটার দূরে। তাতে দেখা গেছে যে, যজ্ঞের ফলে যজ্ঞশালার আশেপাশের বায়ু শুদ্ধ ছিল এবং জীবাণুর উপস্থিতি খুবই কম ছিল। গবেষণা দলটি আরও জানতে পেরেছিল যে, যজ্ঞশালার আশেপাশে মাটি এবং জলে জীবাণুর উপস্থিতি সাধারণ ভূমির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল।^{১৬} আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত ধূমন (Medicinal Smoking) কৃমি (Microbes) নাশ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'সুশ্রুতসংহিতা'র চিকিৎসা স্থানের চল্লিশ নম্বর অধ্যায়ে ধোঁয়া সেবনের মাধ্যমে মাথা ব্যাথা, সংবেদনশীল অঙ্গগুলি সম্পর্কিত রোগ, মাইগ্রেন, হিচাপ, হাঁপানি, গিরি, ছত্রাকের সংক্রমণ, জন্ডিস, সর্দি, হাঁচি, অনিদ্রা, চুল পড়া ইত্যাদি রোগ দূর হয় বলে বর্ণিত হয়েছে। ঔষধি ধোঁয়া উল্লেখযোগ্যভাবে মানুষের প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়াগুলিকে ধ্বংস করে।

এটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সত্য যে, পাউডার শক্ত পদার্থের চেয়ে শক্তিশালী, পাউডারের চেয়ে তরল আরও শক্তিশালী এবং তরলের চেয়ে গ্যাস আরও শক্তিশালী। একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে- মাত্র ৫০ গ্রাম হিংগুড়োর সঙ্গে ঘি মিশিয়ে এক কুইন্টাল রান্না করা ডালের সুগন্ধ পাওয়া যায় অবার আগুনে রাখা একটি বা দুটি লাল মরিচ হাজার লোককে প্রভাবিত করে। একইভাবে, যজ্ঞে বিভিন্ন ঔষধিগুণসম্পন্ন সামগ্রী হবনের সময় উৎপাদিত মনোরম গন্ধযুক্ত ধোঁয়া দূষণমুক্ত একটি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম। আমরা দেখেও থাকি, যে বাড়িতে যজ্ঞ

নিয়মিত সঞ্চালিত হয় সেখানে শারীরিক অসুস্থতা এবং রোগের প্রকোপ কম হয়।

সুতরাং, পরিশেষে বলা যেতে পারে, অতিমারী প্রতিকারে বৈদিক যজ্ঞ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ যজ্ঞের ফলে পরিবেশ যেমন দূষণ-মুক্ত হয় তেমনি বিভিন্ন রোগের জীবাণুকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয় ফলে অতিমারী হওয়ার সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমে যায়।

Endnotes:

১. *Air pollution: A major environmental risk to health*, home page, Retrieved 26 February 2019.
২. শতপথ ব্রাহ্মণ/ ১/৭/৩/৫ ‘যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম’; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩/২/১/৪ ‘যজ্ঞো হি শ্রেষ্ঠতমং কর্ম’
৩. নিঘণ্টু/ ৩/১৭ “যজ্ঞঃ। বেনঃ। অধ্বরঃ। মেধঃ। বিদথঃ। নার্যঃ। সবনং। হোত্রা। ইষ্টিঃ। দেবতাতা। মথঃ। বিষ্ণুঃ। ইন্দ্রঃ। প্রজাপতিঃ। ধর্মঃ। ইতি যজ্ঞস্য। [ধর্ম ইতি পঞ্চদশা যজ্ঞনামানি]”
৪. বর্তমান সময়ে শমীকাঠ অত্যন্ত দুর্লভ তাই এর জায়গায় ডুমুর, বট, পলাশ, বেল বা অশ্র কাষ্ঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
৫. Dudeja, Jai Paul. *Scientific Analysis of Mantra-Based Meditation and its Beneficial Effects: An Overview*, International Journal of Advanced Scientific Technologies in Engineering and Management Sciences 3(6): 21, June 2017.
৬. প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশের সময় রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম, যা জল, বায়ু, মাটি এবং শারীরিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়িয়ে যেতে পারে।
৭. Mukesh Rani, Madhavi Goswami, Pooja Rani and Nishat Afzal; *HAWANA AS A TOOL FOR SAVIOR OF MANKIND: A REVIEW*, World Journal of Pharmaceutical Research, Volume 8, Issue 12, 420-427.
৮. Sharma P. K., Ayub S., Tripathi C. N., Anjavi S., Dubev S. K.; *AGNIHOTRA— A Non-Conventional Solution to Air Pollution*, International Journal of Innovative Research in Science & Engineering ISSN (Online) 2347-3207.
৯. Nautiyal CS, Chauhan PS, Nene YL.; *Medicine smoke reduces air born bacteria*, J Eth-nopharmacol, 2007 Dec 3; 114(3): 446-51.
১০. Gupta S., *Havan for cleansing the Environment*, Oct. 17, 2012. Retrived 26 february, 2019.
১১. Sharma P. K., Ayub S., Tripathi C. N., Anjavi S., Dubev S. K.; *AGNIHOTRA— A Non-Conventional Solution to Air Pollution*, International Journal of Innovative Research in Science & Engineering ISSN (Online) 2347-3207.
১২. *Ibid*.
১৩. Gupta S., *Havan for cleansing the Environment*, Oct. 17, 2012. Retrived 26 february, 2019.
১৪. The members of the team of scientists’ team at the Panjal Athirathram 2011 included experts from various disciplines and included Dr. Rajalakshmy Subrahmanian (Cochin University of Science and Technology), Dr. Parvathi Menon (M G College, Thiruvananthapuram), Dr. Maya R Nair (Pattambi Government College), Prof. Saxena (Indian Institute of Astrophysics, Bangalore) and Prof. Rao (Andhra University).